

ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМ ТАРИХИНИНГ ЁЗМА МАНБАЛАРДА АКС ЭТИШИ

Неъматов Рустам Абдуваид ўғли

ГулДУ “Тарих”кафедраси ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12623158>

Илк ўрта асрлар, аниқроғи, милодий V–VIII асрларда Хоразм воҳаси тарихини ёритиш учун, айрим истисноларни айтмаганда бу даврга тегишли етарлича ёзма манбалар ва археологик топилмалар бор. Ёзма манбалар асосан юнон, хитой, араб ва форс тилларида, қисман эса қадимги хоразмий ва сўғдий тилларга мансуб бўлиб, уларнинг бир қисми илк ўрта асрларга, бир қисми эса ривожланган ўрта асрлар–IX–XII асрларга тегишлидир. Археологик манбалар эса ўша даврларга тааллуқли шаҳар қолдиқлари, сопол ва металл буюмлар, нумизматик материаллар ва ҳоказолардан иборат.

Юнон тилидаги манбалар Византия империяси муҳитида ёзилган бўлиб, Феофилакт Симокатта, Менандр каби муаллифлар асарларида Хоразм тарихига қисқа маълумотлар ўрин олган. Византия манбаларида 568 йилда Византияга борган Турк хоқонлиги элчиларининг Эфталитларнинг батамом тор-мор этилгани ва унинг қўл остидаги ҳудудлар уларнинг қармоғига ўтганини айтишгани тилга олинади [Феофилакт Симокатта: 624; А.Комар: 100–101]. Муҳими шундаки, юнон манбаларида Византия элчилари 560 йилларнинг охири–570 йиллар мобайнида Турк хоқонлигига ташриф буюриб, қайтиб кетишаётганида вассал ҳукмдорликларнинг ҳам Византияга элчи юборишга изн сўраб турк хоқонига юзланишгани баён этилиб, турк хоқони ўз қўл остидаги вассал (ҳукмдорликлар)дан фақат **Хвалис** (Хоразм)ликларга элчи юбориш учун рухсат берганига урғу берилади [П.О.Шювен: 33–38]. Бу эса ўша даврларда Хоразм ўз ички бошқарувида анча эркин бўлганини кўрсатади.

Бундан ташқари, Абу Райҳон Беруний келтирган исломдан олдинги Хоразм ҳукмдорларидан бири–Туркасабос исмига ўхшаш исм юнон манбаларида Турк хоқонлиги шахзодаларидан бири Турксанф кўринишида учрайди [С.П.Голстов: 188; Ю.Зуев: 190]. Ушбу маълумотларни тадқиқ қилган О.И.Смирнова, Туркасабос исмининг луғавий маъноси “турк лашқарининг соҳиби” эканлигини илгари суриб, бундай исмининг учраши Хоразмда туркларнинг сиёсий таъсири билан боғлиқ, деб қарайди [О.И.Смирнова: 28]. Ушбу тадқиқотчидан фарқли ўлароқ айрим изланувчилар юнон манбаларида Истами ябғунинг ўғли сифатида тилга олинган Турксанфнинг асл исми қадимги туркча “Турк шад” (турк шахзодаси) бўлиб, у Истами хоқоннинг ўғлидир, деб қарайдилар [S.S.Gömeç: 25].

Илк ўрта асрларга тегишли “Бэй-ши” (Шимолий сулола тарихи), “Суй-шу” (Суй сулоласи тарихи) ва “Тан-шу” (Тан сулоласи тарихи) каби хитой йилномаларида Ўрта Осиёнинг деярли барча воҳа ҳукмдорликлари–мулкликлари каби Хоразм ҳукмдорлигига доир маълумотлар ўрин олган [E.Chavannes: 25]. Ушбу йилномаларда Холисими (Хоразм), Хосюн кўринишларида тилга олинган ушбу ҳудуд минтақанинг энг чекка ҳудуди бўлгани англашилади. Жумладан, “Тан-шу” йилномасида Ўрта Осиёдаги ўтроқ ҳукмдорликлари ҳақида қуйидагича “Ань (Бухоро), Цао (Кабудон), Ши (Чоч), Ми (Маймурғ), Хэ (Кушония / Каттакурғон), Хосюнь (Хоразм, Маоди (Битик?), Шыши (Кеш). [Ушбу ҳукмдорликларнинг] бошқарувчилари наслдан-наслга “тўққиз хонадон / уруғ” деб юритилади ва [ҳукмдорликларининг] барчаси Чжаову фамилияси (хонадон номи)га эга”

[Н.Я.Бичурин: 310] маълумотлар ўрин олган бўлиб, ушбу сатрлардан Хоразмдаги бошқарувчи сулола вакиллари минтақанинг бир қатор сулолалари билан қариндош-умумий этник келиб чиқишга эга бўлгани аён бўлади.

Ушбу маълумотларга таянган О.И.Смирнова Самарқанд, Кеш, Бухоро, Чоч, Уструшона бошқарувчиларининг хитой йилномаларида “Чжаову” атамаси остида тилга олинишини, унинг маҳаллий шакли “Жамук” ёки “Чамук” бўлиб, этник жиҳатдан туркийларга боғланишига эътибор қаратади. Хитой йилномаларида “Хосюн” кўринишида қайд этилган Хоразм ҳукмдорлари ҳам Чжаову сулоласи билан қариндош бўлганига урғу берган ушбу тадқиқотчи ушбу хонадон вакиллари кейинчалик кучли даражада эронийлашган эди, деб ёзади [О.И.Смирнова: 37].

Тадқиқотимизнинг кейинги бўлимида батафсилроқ тўхталиб ўтиладиганидек, Хоразмнинг илк ўрта асрларда, хусусан, ислом арафасидаги тарихи асосан араб тилли манбаларда—Абу Жаъфар ат-Табарийнинг «Тарих ар-русул ва-л-мулук» («Пайғамбарлар ва ҳукмдорлари тарихи», IX аср), Абу Ҳанифа ад-Диноварийнинг «Китоб ахбор -ат-тивол» (Узун ҳикоялар китоби, IX аср), Аҳмад ал-Балозурийнинг «Футух ал-булдон» («Мамлакатларнинг фатҳ этилиши», IX аср), географ Абу Абдуллоҳ ал-Муқаддасийнинг «Аҳсан ат-тақосим фи маърифат ал-ақолим» («Иқлимларни ўрганиш учун яхши қўлланма», X аср) ва ҳоказо тарихий асарларда [О.Г.Большакова: 58] ўрин олган бўлиб, улар туркиялик А.Н.Қуратнинг «Қутайба ибн Муслимнинг Мовароуннахр ва Хоразмнинг забти» номли йирик мақоласида таҳлил қилинган [А.Н.Курат: 385–400].

Улар орасида ал-Муқаддасий келтирган қуйидаги маълумот Хоразм воҳасида қадимги турклар билан боғлиқ муҳим далиллардан биридир: “Шарқ ҳукмдори ўзининг мамлакатадаги 400 та одамдан ғазабланиб, уларни аҳоли яшайдиган ерлардан 100 фарсах узоқда жойлашган бирор ерга сургун қилишни буюрди. Шунда уларни Хворазмга олиб келдилар. Кейин подшоҳ уларга 400 та турк қизларидан хотин қилиб беришни буюрди. Шунинг учун хворазмликларда ҳозиргача турклар билан ўхшашлик бор. Улар ўтовларда яшар эдилар ва балиқчилик билан шуғулланар эдилар. Кейинчалик улар яшаган ерда Хворазм пойтахти Кот шаҳри вужудга келди” [Ш.С.Камолитдин: 87]. Ушбу маълумот бир томондан анча қадимги даврга тегишли воқеликларни акс эттирса, бошқа томондан эса минтақага араблар келган VII–VIII асрлардаги воқеликлардан ҳам дарак беради. Яъни ислом арафасида воҳада қадимги хоразмликлар ва турклар орасида ўзаро этномаданий таъсир кучайган бўлиб, албатта бунда Турк хоқонлиги бошқаруви ҳам ўзига хос ўрин тутган.

Араб тилида ёзилган тарихий асарлар орасида Абу Райхон Беруний (973–1048) томонидан ёзилган “Осор ул-боқия” (Ўтмиш халқлардан қолган ёдгорликлар) номли асар алоҳида ўрин тутди. Илк ўрта асрларда ҳукм сурган Африғийлар сулоласига мансуб 22 та Хоразмшоҳ ҳақида сўз борган ушбу асар орқали исломдан олдинги Хоразм тарихи ҳақида бирламчи маълумотларга эга бўлиш мумкин. Асарда қадимги Олд Осиё, Юнонистон ва Эрон ҳукмдорларининг исмлари келтирилиши билан бирга Ўрта Осиёдаги исломлан олдинги ҳукмдор сулолалар вакиллари ва улар томонидан қўлланилган унвонлар қуйидагича келтирилган бўлиб: “Пайғамбар алайҳиссалом келган вақтда, Хоразм шоҳларидан Арсамуҳ ибн Бузгор ибн Хомгарий ибн Шовуш Сихр ибн Азказвор ибн Асказмук ибн Саххасак ибн Бағра ибн Африғ подшоҳ эди... Қутайба ибн Муслим Хоразмни иккинчи марта фатҳ қилгач, хоразмликларга Асказмук ибн Азказвор ибн Сабри Сихр ибн Арсамуҳни подшоҳ қилди ва уни подшоҳликка кўтарди. Хисравлар насли

кўлидан вилоят кетиб, уларда фақат шоҳлик номи қолди, чунки шоҳлик уларга меросдек эди” [Танланган асарлар: 71] ушбу маълумотлар асосида воҳа тарихининг мавҳум жиҳатларини ёритиш мумкин.

Ушбу маълумотнинг бошланиши “Пайғамбар алайҳиссалом келган вақтда” ва “Қутайба ибн Муслим Хоразмни иккинчи марта фатҳ қилгач” каби жумлалардан келиб чиқилса, Беруний VI–VIII асрларда воҳани айнан кимлар бошқарганидан яхши хабардор бўлгани аниқлаш мумкин. Маълумки, айнан шу асрларда Ўрта Осиё ва унга қўшни ҳудудлар Турк хоқонлиги қўл остида бўлган. Демак, Беруний тилга олган ушбу сатрларга хоқонлик ва Хоразм орасидаги сиёсий муносабатларни ёритишда бирламчи маълумот сифатида қараш керак бўлади. Тадқиқотимизнинг кейинги бўлимларида кўриб чиқиладиганидек, Беруний келтирган Хоразмшоҳлардан бир нечасининг туркий васфдалиги ҳам бу масалани ёритишда муҳим аҳамият касб этади.

Илк ўрта асрлар Хоразм воҳаси тарихи учун ёзма манба вазифасини бажарадиган маълумотлар лингвистик, топонимик ва эпиграфик материаллардир. Ривожланган ўрта асрларга тегишли араб ва форсий тиллардаги ёзма маълумотларда келтириб ўтилган қадимги хоразмча сўзлар ҳам ташқи кўриниши, ҳам маъносига кўра эроний тилларга тааллуқли эканини кўрсатади. Хоразм воҳаси ва унга яқин ҳудудлардаги исломдан олдинги даврларга тааллуқли қадимий шаҳар қолдиқларидан топилган оромий алифбоси негизидаги қадимги хоразм ёзуви бир неча ўнлаб сопол битикларда [А.В.Гудкова: 95, 125–140], шунингдек, ўнлаб турдаги Африғийлар сулоласига тегишли мис ва қумуш тангалардаги турли сўз ва иборалар, исм ва унвонлар бир томондан шарқий эроний тилларга хос, бошқа томондан эса Хоразмнинг ўзигагина хос лингвистик жиҳатларни ўзида акс эттиради [В.И.Вайнберг: 10–20].

Хоразмлик аллома Абул Қосим Маҳмуд ибн Умар ибн Муҳаммад ибн Умар ал-Хоразмий аз-Замахшарий (1075-1144) “Муқаддиматул-адаб” асарида юзлаб қадимги хоразмча сўзлар келтирилган бўлиб, уларга асосланиб исломдан олдинги даврларда хоразмликларнинг катта қисми эроний тилларнинг тармоқларидан бирида сўзлашганига гувоҳ бўламиз [Nuri Yüce: 12–14]. Араб сайёҳи Аҳмад ибн Фадлан (X аср) Хоразм орқали шимолдаги халқларга, айниқса, турли туркий элатлар орасига саёҳат қилган бўлиб, ўша кезларда чоғда хоразмликларнинг тили анча фарқли тил эканини ёзиб, хоразмликларга шимолдан қўшни Кердар ўлкаси халқи тилининг уларнинг тилидан бошқача эканига урғу беради [Çev.L.Doğan: 61]. Беруний келтирган қадимги хоразм ва сўғдий тақвимда кун, ой ва йил номларидаги айрим ўхшашликларга таяниб, ҳар иккала тил орасида ўхшашликлар, шу билан бирга муайян фарқлиликлар бўлгани англашилади [А.А.Фрейман: 42.].

Илк ўрта асрларда Хоразм воҳаси аҳолисининг ўзига хос тили–лаҳжаси бўлганини кўрсатадиган далиллардан–топонимларга таяниб ҳам ўша даврда воҳада кечган этномаданий жараёнлар ҳақида муайян тасаввурларга эга бўлиш мумкин [Ф.Абдуллаев: 244]. Ҳам ўрта аср ёзма манбаларида, ҳам бугунги аҳоли масканлари номида юзлаб қадимги хоразмча жой номлари бунинг яққол далилидир. Хоразм воҳасининг бош номи “Хоразм” сўзидан ташқари Гурганч (Урганч), Хивак (Хива), Хазорасп, Питнак, Кат (Кот), Кардаронхос, Гандимақон, Ангарик, Безганик, Кник, Пишканик, Рафаник ва ҳоказо сўзларнинг ҳам ўрта асрларда, ҳам бугунги кунда воҳанинг эски топонимлари сифатида учраши [З.Дўсимов: 28; С.Қораев: 165–168] ва қадимги хоразм тилига хос сўзлар сирасига киритилиши диққатни тортади.

Демак, бу каби лингвистик манбалар орқали илк ўрта асрларда Хоразм воҳаси аҳолиси этномаданиятида шарқий эроний элатларга хос хусусиятлар етакчилик қилган. Бундан ташқари, воҳада туркий элатлар ҳам яшаб, улар ўғуз, кўжат [С.М.Муталлибов: 338] каби этник атамалар билан юритилган. Бу давр Хоразм воҳаси ижтимоий-сиёсий ва этномаданий ҳаётини ўрганишда илк ўрта асрларда Хоразмшоҳ–Африғийлар томонидан зарб қилинган тангалар алоҳида манба вазифасини бажаради. Бу ҳақдаги бирмунча тўлиқроқ маълумотларни тангашунос Б.И.Вайнбергнинг “Қадимги Хоразм тангалари” номли рус тилидаги монографияси орқали ўрганиш мумкин. Ушбу тадқиқотда Қадимги Хоразм тарихига оид бўлган энг қадимий тангалар таҳлил қилинган бўлиб, улар А, Б, В, Г гуруҳларига бўлинган. Ушбу тадқиқот мавзусига айнан Г гуруҳига мансуб тангалар тегишли бўлиб, улар асосан Африғийлар даврида, VIII асрда зарб қилинган. Шунингдек, исломдан олдинги Хоразм тангаларига С.П.Толстовнинг тадқиқотларида бирмунча тўхталиб ўтилган [С.П.Толстов: 48]. Бундан ташқари, бу давр Хоразм тангалари Э.В.Ртвеладзе, Е.В.Зеймаль, Д.В.Бирюков тадқиқотларида у ёки бу даражада ўрин олган [Э.В.Ртвеладзе: 58; Е.В.Зеймаль: 192–206; Д.В.Бирюков: 7–19]. Тангаларнинг манба сифатидаги ўрнига мисол келтирадиган бўлсак, 712 йилдан сўнг ҳукмронлик қилган Азказувар-Чағон, Шават, Савшафан, Азказувар-Абдуллоҳ даврларида зарб қилинган тангалар Б.И.Вайнберг асарида таҳлил қилинган бўлиб, тангаларда ўрин олган ёзувлар, унвонлар, тасвирлар, тамғалар ва бошқа бир қатор рамзий белгилар ўша давр ижтимоий-сиёсий ва этномаданий ҳолати билан чамбарчас боғлиқдир [В.В.Артев: 54–56].

Илк ўрта асрлар Хоразм воҳаси ижтимоий-иқтисодий ва этномаданий ҳаёти учун манба сифатида археологик материаллар орасида сопол буюмларнинг ҳам ўзига хос ўрни бор. Хоразм воҳасидан топилган археологик материалларни ҳам икки гуруҳга ажратиш мумкин: 1) хоқонликка тўғридан-тўғри алоқадор топилмалар; 2) хоқонлик даврига оид топилмалар. Тадқиқотчилар Тошкент, Фарғона ва Самарқанд вилоятларидан фарқли ҳолда Хоразм воҳасида Турк хоқонлиги моддий маданиятига хос топилмалар орасида тангапуллар ва қадимги туркий битиклар учрамаслигига урғу берсаларда [Э.Э.Асанов: 567–575], ўша кезларда тифиз маданий алоқалар бўлганини Тўқ-қалъа остодони ва ҳоказо каби топилмалар тасдиқлаб турибди. Сополдан ясалган ва мотам маросими акс эттирилган Тўқ-қалъа топилмасида чалқанча ётқизилган марҳум теварагида бир гуруҳ кишиларнинг юзларини пичоқ билан тирнаб, қонатиб, сочларини юлиб, аза тутаётганлиги тасвирланган бўлиб, худди шунга ўхшаш сахна бир қатор археологик топилмаларда ҳам учрайди. Жумладан, VII–VIII асрларда чизилган Панжикент сарой деворий расмларида чалқанча ётган марҳум ва унинг атрофида пичоқ билан тирнаётган, сочларини юлиб, аза тутаётган кишилар тасвирлари учраб, бир қатор тадқиқотчилар ушбу тасвирларни қадимги туркларга хос мотам маросими билан тенглаштирадилар [А.Беленицкий: 34, 81].

Хуллас, илк ўрта асрларда, шу жумладан, Турк хоқонлиги даврида Хоразм билан боғлиқ манбалар билан танишиб чиқиш шуни кўрсатадики, ўша кезларда Ўрта Осиёдаги воҳа ҳукмдорликлардан бири бўлган Хоразм минтақа ижтимоий-сиёсий ва этномаданий ҳаётида ўзига хос ўрин тутган. Ўзининг табиий-географик жойлашувига кўра муҳим стратегик ҳудудда жойлашган Хоразм бир томондан жануби-ғарбдан Сосонийлар Эрони, иккинчи томондан шимол ва шимоли-шарқий йўналишда Турк хоқонлигига қарашли ҳудудларга туташ бўлиб, унинг сиёсий-иқтисодий ҳаёти минтақанинг бошқа воҳалари билан чамбарчас боғлиқ бўлган.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux // Сборник трудов Орхонской экспедиции. Вып. 6.–СПб., 1903.
2. Gömeç S. Kök Türk Tarihi.–Ankara: TTK, 1997.–S. 25, n. 92
3. İbn Fadlan Seyahetnamesi. Çev. L. Doğan // İlahiyat Fakültesi Dergisi. I-II.–Ankara: TTK, 1954.–S. 61.
4. Kurat A.N. Kuteybe bin Müslim'in Hvârizm ve Semerkand'i zabti (Hicrî 93-94-Milâdî 712).–S. 385-400.
5. Zemaşerî. Mukaddimetü'l-edeb. Naz. Nuri Yüce.–Ankara, 1988.–S. 9, 12-14.
6. Абдуллаев Ф. Ўзбек тилининг Хоразм шевалари.–Тошкент, 1961.–Б. 244.
7. Артев В.В. Новое имя в нумизматике античного Хорезма. Пятнадцатая всероссийская нумизматическая конференция. Тезисы докладов и сообщений. Ростов-на-Дону, 20–25 апреля 2009 / отв. ред. И.В. Ширяков.–М.: Нумизматическая литература, 2009.–С. 54-56.
8. Асанов Э. Опыт исследования эпиграфических надписей Ферганы // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi–2015–12/4.–S. 7–26.
9. Асанов Э.Э. Палеография рунических надписей Узбекистана // Türkoloji Üzerine Araştırmalar. Sayı 8.–Aralık 2013.–S. 84-94.
10. Беленицкий А.М. Живопись древнего Пянджикента.–Москва, 1974.–С. 34, 81.
11. Бирюков Д.В. Монета в жизни народов Трансоксианы. Факты, проблемы, концепция // Нумизматика Центральной Азии, вып. VII.–Т., 2004.–С. 7–19.
12. Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах.–М.- Л., 1950–1953. Том II.–С. 310.
13. Вайнберг Б.И. Монеты древнего Хорезма.–М.: Наука, 1977.–С. 10–20.
14. Гудкова А.В. Ток-кала.–Т.: Наука, 1964.–С. 95, 125-140.
15. Дўсимов З. Хоразм топонимлари.–Тошкент: “Фан” 1985.
16. Зеймаль Е.В. Монеты раннесредневековой Средней Азии // Археология. Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья.–М., 1999.–С. 192–206.
17. Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии.–Алматы, Дайк-пресс, 2002.–С. 190
18. История ат-Табари. Избранные отрывки (Перевод с арабского В.И. Беляева. Дополнения к переводу О.Г. Большакова и А.Б. Халидова.–Т.: Фан, 1987.
19. Комар А. Наследие тюркских каганатов в Восточной Европе // Культурное наследие–2009–№ 1.–С. 100 - 101.
20. Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари.–Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005.–Б. 165-168.
21. Ртвеладзе Э.В. Древние и раннесредневековые монеты историко-культурных областей Узбекистана. Т. 1.–Ташкент: Media Land, 2002.
22. Смирнова О.И. Каталог монет с городища Пенджикент.–М.: Изд-во восточной лит-ры, 1963.–С. 28, к. 74
23. Смирнова О.И. Очерки из истории Согда.–М., 1970.–С. 37.
24. Толстов С.П. Древний Хорезм: Опыт историко-археологического исследования.–М.: Издание МГУ, 1948.
25. Толстов С.П. Древний Хорезм: Опыт историко-археологического исследования.–М.: Издание МГУ, 1948.–С. 188.

26. Феофилакт Симокатта. История // Великая степь в античных и византийских источниках. Сборник материалов. Сост. и ред. А.Н. Гаркавец.–Алматы: Баур, 2005.–С. 624.
27. Фрейман А.А. Описание, публикации и исследовании документов с горы Муг.–Москва: Восточная литература, 1962.–С. 42.